

VR TEXNOLOGIYALAR VA UNI TA'LIM TIZIMIDAGI O'RNI

Gaffarov Laziz Xasanovich

Buxoro muhandislik texnologiyalari instituti "AKT" kafedrası
dotsenti. (PhD)

Sharopov Amirbek Alisher o'g'li

Buxoro muhandislik texnologiyalari instituti talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada VR texnologiya hamda u orqali amalga oshiriladigan ishlar bayon qilingan. Virtual haqiqat tizimli kompyuter tizimlariga nisbatan inson hissiyotlariga ta'sir qilish orqali virtual muhit bilan o'zaro ta'sirning bevosita himoyasi sifatida qaraladi. Virtual haqiqatni mazmuni va shakli ushbu jarayonlarga mos kelmaydigan real jarayonlar bilan modellashtirilgan obyektlar to'plami sifatida talqin qilish mumkin. Simulyatsiya qilingan obyektlar haqiqat bilan taqqoslanadi, lekin alohida ko'rib chiqiladi-virtual obyektlar mavjud, lekin real dunyo substansiyalari sifatida emas. Shu bois mazkur maqola quyidagi muammolarni yechimiga qaratilgan.

Kalit so'zlar: Virtual haqiqat (VR), Sensorlar, 3D, Immersiya, Virtual Reality Technology, HMD-display.

Virtual reallik (VR, inglizcha: virtual reality, VR, sun'iy haqiqat) — texnik vositalar yordamida yaratilgan, insonga uning his-tuyg'ulari orqali uzatiladigan dunyo: ko'rish, eshitish,

teginish va boshqalar. Virtual haqiqat ta'sirga ham, reaksiyaga ham taqlid qiladi. Haqiqat tajribasining mustahkam to'plami uchun virtual haqiqat va real vaqt reaksiyalarining kompyuter sintezini amalga oshiring.

Diplom ishi mavzusining dolzarbligi, shubhasiz, virtual haqiqat fenomenining nisbiy yangiligi, ayniqsa uning Butunjahon Internet tarmog‘i doirasida shakllangan tarkibiy qismi bilan belgilanadi. Zamonaviy versiyada internet yigirma yil oldin ommaviy hodisa sifatida mavjud emas edi. Bu shuni anglatadiki, u tadqiqotning kontseptual obyektining muhim tarkibiy qismi emas edi, bu ma’lum darajada ushbu hodisaning past darajada ishlab chiqilganligini va tadqiqotning o‘zining parchalangan, tizimsizligini tushuntiradi. Shu sababli, ushbu mavzuni ishlab chiqish virtual haqiqatni tushunish, shuningdek, uning ta’sirida hayotga olib keladigan ijtimoiy oqibatlarni tushunish uchun katta ahamiyatga ega.

Virtual Realitiya (VR), real dunyoni o‘zgartirish va "virtual" (san’atdagi) dunyo ichidagi tarqalgan atmosferani yaratishda foydalaniladigan texnologiyadir. Bu, kompyuter grafikasi, sensatsiyalari, va boshqa interaktiv elementlarni birlashtirib, odamni boshqa joyda his qilishga imkon beradi.

VR texnologiyasi aynan quyidagi bosqichlardan iborat:

1. Sensorlar va Kamera: Bu texnologiyalar foydalanuvchining harakatlarini va joylashishini kuzatib borish uchun ishlatiladi. Misol uchun, quloq qidirish sensarlari yoki kamera orqali foydalanuvchi harakatlarini kuzatib boradi va bunaqa hissiyotlarni amalga oshiradi.

2. Grafik va 3D modelleme: Virtual dunyo, aniq, detallangan grafika va 3D model orqali yaratiladi. Bu, foydalanuvchiga real dunyoda bo‘lgan hissiyatni o‘zgartirish uchun juda muhimdir.

3. Immersiya: Bu, foydalanuvchining o‘zi uchun yangi, virtual dunyoga kiringanidek his qilishini ta’minlashdir. Masalan, VR quloqlar orqali tinglash, go‘yoq, va o‘zbek turdagi sensorlar orqali hissiyat qilish kabi imkoniyatlarni taqdim etish orqali, foydalanuvchi to‘liq immersive tajriba yashay oladi.

4. Ko‘ngilochar qurilmalar: Ko‘ngilochar qurilmalar, masalan, qo‘lchalar yoki maxfiytni o‘z ichiga olgan sinchqirlar, foydalanuvchiga virtual dunyoda qatnashish imkonini beradi. Bu qurilmalar foydalanuvchining harakatlarini kuzatib borish uchun ham foydalaniladi.

5. VRT (Virtual Reality Technology): Bu, VR o'ynash uchun maxsus qurilmalar va dasturlarni o'z ichiga oladi. VR texnologiyalari, o'zining eng yaxshi tajribani taqdim etish uchun dasturiy ta'minotni ham o'z ichiga oladi.

6. VR dasturlar va o'yinlar: Bu, VR platformalarida ishlaydigan dasturlar va o'yinlar. Ularning ko'pchiligi 3D grafika va immersive tajribaga ega.

Fan rivojlanishining hozirgi bosqichi murakkab, ko'p o'lchovli obyektlarni o'rganishga burilish bilan tavsiflanadi, ularni ko'rib chiqish imkoniyati yagona qo'shma kognitiv faoliyat doirasida amalga oshiriladi va shuning uchun bunday obyektlarni o'rganishga qaratilgan ilmiy komplekslar paydo bo'ladi va ko'plab fanlar va ilmiy yo'nalishlarni o'z ichiga oladi. Ushbu komplekslardan biri falsafiy, aniq ilmiy va amaliy bo'limlarni o'z ichiga olgan virtualistika edi. Bu majmua nisbatan yaqinda - 80-90-yillarda shakllangan. XX asr va virtual haqiqat bilan bog'liq ko'plab muammolarni keyingi o'rganishda ishtirok etish zamonaviy falsafaning dolzarb vazifalaridan biridir.

VR texnologiyalari bugungi kunda bir necha sohalar uchun keng foydalanilmoqda, masalan:

- O'yinlar: O'yinlar sohasida VR texnologiyalari katta o'rinda ega. Ko'pchilik VR o'yinlari foydalanuvchilarga engil va qiziq tajribalar yaratish imkonini beradi.

- Ta'lim: Ta'lim sohasida ham VR texnologiyalari keng qo'llanilmoqda. Virtual o'qish dasturlari, laboratoriyalar, yuridik va tibbi ta'limlar kabi ko'plab ta'limni o'z ichiga oladi.

- Saqlovchi o'yunlar: Masalan, simulyatorlar va o'qitish jarayonlariga qarshi amaliyot uchun VR texnologiyalari ham foydalaniladi.

- Ish joyi va korxonalar: Korxonalar o'z xodimlari uchun VR imkoniyatlarini qo'llab-quvvatlash uchun VR texnologiyalaridan foydalanishmoqda. Masalan, ta'lim va yoritish uchun ishlab chiqarilgan VR dasturlar orqali yangi xodimlar ta'lim olishlari mumkin.

Zamonaviy jamiyat kompyuter axborot texnologiyalari va telekommunikatsiya tizimlarining jadal rivojlanishi bilan tavsiflanadi. So'nggi yillarda bu sohada sifat

jiyatidan sakrash yuz berdi, bu internetning shakllanishi va faoliyati jarayonida maksimal darajada namoyon bo'ldi, u shunchaki juda katta hajmdagi ma'lumotlarni saqlash va uzatish tizimi bo'lishni to'xtatdi. . Bu bizning kundalik voqeligimizning yangi qatlamiga va juda ko'p odamlarning hayot doirasiga aylandi. Natijada o'z umrining salmoqli qismini virtual makonda o'tkazadigan kompyuter tarmog'i foydalanuvchilarida yangi qiziqishlar, motivlar, maqsadlar, munosabatlar, shuningdek, ushbu yangi makon bilan bevosita bog'liq bo'lgan psixologik va ijtimoiy faoliyat shakllari shakllanadi. Ushbu barcha hodisalarning ilmiy tavsifi, ularni tushunishda tajriba to'plash va virtual haqiqat ta'sirining ijtimoiy oqibatlarini bashorat qilish qobiliyati ushbu tadqiqot mavzusini yangilaydi.

Virtual Realitiya (VR) texnologiyalari, odamni real dunyoni o'zgartirish va unga boshqa, virtual dunyo ichidagi atmosferaga olib chiqarishda ishlatiladigan texnologiyalardir. Bu texnologiyalar foydalanuvchilarga detallangan, interaktiv tajriba taqdim etib, ularni o'zlarini boshqa joyda his qilishga olib keladi.

Tajriba va Immersiya

VR texnologiyalari foydalanuvchilarga taqsimlanmagan tajriba taqdim etishda juda samarali. Qulay qo'llaniladigan VR qurilmalari, quloqlar, va maxfiytili qurilmalar, foydalanuvchilarni virtual dunyoda o'zlarini his qilishga olib keladi. Bu, o'quvchilar, ishchi va soha mutaxassislarini turli sohalarda o'rgatish va tayyorlash uchun keng qo'llanilmoqda.

Ta'lim sohasida VR

Ta'lim sohasida VR texnologiyalari, o'quvchilarga virtual laboratoriyalar, sayohatlar, va mashqlar orqali ma'lumotlarni o'rganishlarini taqdim etish imkonini beradi. Bu, o'quvchilarning amaliyot tajribasini oshirish va abstrakt ma'lumotlarni ko'rib chiqishda yordam bera olish uchun idealdir.

Saqlovchi O'yinlar va Simulyatorlar

VR texnologiyalari saqlovchi o'yinlar va simulyatorlar sohasida juda mashhurdir. Aviatsiya, transport, tibbiyot, va boshqa sohalarda saqlovchi o'yinlar, maxfiytili qurilmalar orqali o'quvchilar va xodimlarni amaliyotga tayyorlashda foydalaniladi.

Sotish va Marketing

Virtual do‘konlar orqali mahsulotlarni ko‘rish va xarid qilish imkonini beradigan VR texnologiyalari, savdo sohasida ishlab chiqarilgan va foydalaniladigan texnikalar orqali mijozlarga sayohat imkonini beradi. Bu, yangi mahsulotlarni tanishish va sotishda zamonaviy usullarni joriy etishga o‘rin olishda yordam bera olish uchun qo‘llaniladi.

Mustaqil Fanlar va Hodisalar

Virtual dunyolar orqali maxsus mustaqil fanlar va hodisalar tashkil etish uchun VR texnologiyalari ham qo‘llanilmoqda. Konferensiyalar, darslar, va yuqori sifatli maqsadli hodisalar o‘rganishda, o‘quvchilar va soha mutaxassislariga boshqa joylarda bo‘lish imkonini beradi.

Axborot oqimining portlashi allaqachon inson dunyosida chuqur o‘zgarishlarga olib keldi. Ishlab chiqarish qiyofasi o‘zgarmoqda, turmush tarzi o‘zgarmoqda, mentalitet o‘zgarmoqda. Jamiyat hayotidagi bu o‘zgarishlarning barchasi o‘ziga xos falsafiy tushunishni talab qiladi, ayniqsa axborot kommunikatsiyalari usullari va vositalari doimo o‘ziga xos ijtimoiy yuk bo‘lib kelgan va ularning evolyutsiyasi o‘sib borayotgan ijtimoiy ehtiyojlar va manfaatlar bilan belgilanadi. Virtual haqiqatga bo‘lgan qiziqishning portlashi, uni aks ettirish obyektiga aylantirganligi ham ko‘p jihatdan uning postmodernizm bilan uyg‘unligi bilan izohlanadi, bu hozirgi bosqichda intellektual fikr va nazariy ijodning etakchi yo‘nalishlaridan biriga aylandi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Khasanovich G. L. POSSIBILITIES OF THE INFOCOMMUNICATION BASE IN TEACHING ON DIFFERENTIATED EDUCATIONAL PROGRAMS IN PROFESSIONAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS //Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities. – 2022. – T. 2. – №. 1.5 Pedagogical sciences.

2. Khasanovich G. L. Möglichkeiten der Info-Kommunikationsbasis bei der Vermittlung von differenzierten Bildungsprogrammen in professionellen Bildungseinrichtungen Gaffarov Laziz Khasanovich.

3. Гаффаров Л. Х. и др. Малака Ошириш Таълим Тизимида Ислоҳотлар: Инновацион Ғоялар //IJTIMOIY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2021. – T. 1. – №. 5. – С. 43-49.

4. Gaffarov L. X., Qalandarov J. S. AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANGAN HOLDA TA'LIM JARAYONINI INDIVIDUALLASHTIRISHNING TASHKILiy JIHATLARI //Educational Research in Universal Sciences. – 2024. – T. 3. – №. 1. – С. 147-151.